

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

ШЕРМУХАМЕДОВА Ширин Амонуллаевна

Тошкент давлат иқтисодиёт университети

катта ўқитувчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14555192>

ЖАҲОНДА ПЕНСИЯ ТИЗИМИНИ ИСЛОҲ ҚИЛИШ АМАЛИЁТЛАРИ ВА УЛАРНИ ЎЗБЕКИСТОНДА ҚЎЛЛАШ ИМКОНИАТЛАРИ ТАҲЛИЛИ

АННОТАЦИЯ

Мақолада Ўзбекистонда пенсия тизимини ислоҳ қилишнинг жаҳон тажрибаси, «Авлодлар бирдамлиги» тизимининг самарасизлиги ва пенсия тизимларини молиялаштиришнинг янги тамойилларини жорий этиш, пенсия ёшини ошириш, пенсияга чиқиш шартларини қайтадан кўриб чиқиш, жаҳонда сўнгги йилларда пенсия тизимидаги муаммолар ва унга таъсир этаётган омиллар тадқиқ этилган.

Калит сўзлар: пенсия тизими, авлодлар бирдамлиги, молиялаштириш, жаҳон тажрибаси, истиқбол, тамойиллар, дунё аҳолиси, демографик ўзгаришлар, фондлар барқарорлиги.

АНАЛИЗ ПРАКТИКИ РЕФОРМИРОВАНИЯ ПЕНСИОННОЙ СИСТЕМЫ В МИРЕ И ВОЗМОЖНОСТЕЙ ЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В УЗБЕКИСТАНЕ

АННОТАЦИЯ

В статье исследуется мировой опыт реформирования пенсионной системы в Узбекистане, неэффективность системы «Солидарность поколений» и внедрение новых принципов финансирования пенсионных систем, повышение пенсионного возраста, пересмотр условий выхода на пенсию, проблемы пенсионной системы в последние годы в мире и факторы, влияющие на нее.

Ключевые слова: пенсионная система, солидарность поколений, финансирование, мировой опыт, перспективы, принципы, население мира, демографические изменения, устойчивость фондов.

ANALYSIS OF THE PRACTICE OF REFORMING THE PENSION SYSTEM IN THE WORLD AND THE POSSIBILITIES OF ITS USE IN UZBEKISTAN

ANNOTATION

In this article the world experience of reforming the pension system in Uzbekistan, the ineffectiveness of the “Unity of generation” system and the introduction of new principles in financing pension systems, increasing the retirement age, rechecking the regulation for the retirement, the problems and some factors that are affecting to the pension system in the world in recent years were researched.

Key words: pension system, unity of generation, financing, world experience, prospect, principles, world population, demographic changes, the stability of funds.

Мавзусининг долзарблиги ва зарурати.

Жаҳон амалиёти кўрсатишича, ижтимоий таъминот соҳасида дунё аҳолисининг энг муҳим йўналишларидан бири бу пенсия тизими бўлиб, аҳоли сонининг кескин ўсиб бориши, ўртача умр кўриш ёши ва аҳолининг турмуш фаровонлигининг ўсиши, шу билан бирга катта ёшдаги аҳолининг пенсия кутималарининг ўсиши келажакда пенсия тизими олдидаги янги хавотирларни келтириб чиқармоқда. БМТнинг «Жаҳон аҳолисининг истиқболлари» ҳисоботида кўра, «2024 йилга келиб дунё аҳолисининг ўртача умр кўриш ёши 73,3 ёшдан ошиб, 2050 йилда 77 ёшга етиши прогноз қилинмоқда. Бу кўрсаткичнинг энг юқори чўққиси 2080 йилга бориб 80 ёшга етиши прогноз қилинмоқда» [1].

Ушбу жараёнлар «авлодлар бирдамлиги» тамойилига асосланган пенсия тизимининг самарадорлигини пасайтириб, пенсия тизимининг мавжуд молиялаштириш механизмини такомиллаштириш, пенсияга чиқиш шартларини қайтадан кўриб чиқиш пенсия харажатларини оптималлаштириш, уч даражали пенсия тизимига ўтиш ва жамғариб бориладиган пенсия тизимини такомиллаштириш юзасидан илмий тадқиқотлар олиб бориш зарурлигини белгилаб бермоқда.

Адабиётлар тахлили

Ўзбекистонда узоқ истиқболга мўлжалланган барқарор иқтисодий-ижтимоий ривожланишни таъминлаш, аҳолининг реал даромадларини ва харид қобилиятини ошириш, кам таъминланган оилалар сонини ва аҳолининг даромадлари бўйича фарқланиш даражасини камайтириш, ижтимоий хизмат кўрсатишни яхшилашга алоҳида эътибор қаратилмоқда. 2022-2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегиясига мувофиқ «пенсия таъминоти тизимини такомиллаштириш, пенсия ва ижтимоий нафақалар миқдорларини индексация қилиш» [2] устувор вазифа сифатида белгиланган.

Бу орқали ишловчиларнинг ишлаб топилган қонуний ҳуқуқи ҳисобланган пенсияларини тўлиқ миқдорларда ҳамда ўз вақтида қабул қилишларини таъминлашга, пенсия фондлари томонидан оқилона молиявий бошқарувни йўлга қўйишлари ҳамда бўш турган маблағларни инвестицион мақсадларга йўналтириш орқали кўшимча маблағлар ишлаб топиш, пенсия тизимига етук малакали, профессионал мутахассисларни жалб этиш, ходимларнинг ўз ишларини сидқидилдан, мукамал бажаришларига эришиш уларни моддий рағбатлантириш орқали таъминланишига эришилади.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2024 йил 21 февралдаги ПФ-37-сон ««Ўзбекистон-2030» стратегиясини «Ёшлар ва бизнесни қўллаб-қувватлаш йили»да амалга оширишга оид давлат дастури тўғрисида», 2023 йил 11 сентябрдаги ПФ-158-сон ««Ўзбекистон-2030» стратегияси тўғрисида», 2022 йил 28 январдаги ПФ-60-сон «2022-2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг Тараққиёт стратегияси тўғрисида», 2021 йил 4 июндаги ПФ-6241-сон «Аҳолини ижтимоий қўллаб-қувватлаш тизимини янада такомиллаштиришга қаратилган кўшимча чора-тадбирлар тўғрисида»ги фармонлари, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 25 майдаги ПҚ-258-сон «Аҳолининг ижтимоий ҳимояга муҳтож қатламларини манзилли қўллаб-қувватлашга оид кўшимча чора-тадбирлар тўғрисида», 2021 йил 4 майдаги ПҚ-5102-сон «Фуқароларга давлат пенсияларини тайинлаш жараёнини соддалаштириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги қарорлари, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 13 октябрдаги 592-сон «Давлат пенсияларини тайинлаш ва тўлаш тартиби тўғрисидаги Низомни тасдиқлаш ҳақида», 2021 йил 27 августдаги 544-сон «Минимал истеъмол харажатлари қийматини ҳисоблаш тартибини амалиётга жорий этиш тўғрисида»ги қарорлари ҳамда пенсия тизимини такомиллаштиришга қаратилган бошқа норматив-ҳуқуқий ҳужжатларда белгиланган вазифаларни амалга оширишда мазкур тадқиқот муайян даражада хизмат қилади.

А.Вахабовнинг илмий ишларида пенсия тизимининг ўзига хос хусусиятлари тадқиқ этилган ва уни ривожлантириш йўналишлари асослаб берилган, пенсия тизимини ривожлантиришнинг хориж тажрибалари асосида миллий пенсия тизимини такомиллаштириш бўйича таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқилган.

Б.Умурзаковнинг тадқиқот ишларида демографик ўзгаришларнинг пенсия таъминоти тизимига таъсири ўрганилган, аҳолини ижтимоий ҳимоя қилиш тизимини такомиллаштириш юзасидан илмий хулосалар берилган. Нодавлат пенсия жамғармаларини шакллантириш, пенсия тизимида таркибий ўзгаришларни амалга ошириш борасида таклиф ва тавсиялар Ш.Ражабов томонидан келтирилган. Пенсия таъминотида меҳнат фаолиятини ҳисобга олишдаги муаммолар ва уларнинг ечимлари Н.Рахмонов илмий ишида тадқиқ этилган. Ижтимоий суғуртанинг назарий-амалий асослари ва ижтимоий ҳимоя тизимидаги ўрни Ш.Давронов ва Г.Касимоваларнинг илмий ишларида тадқиқ этилган ва унга оид тавсиялар шакллантирилган.

Тадқиқот методологияси

Мақолада кўтарилган муаммолар бўйича хорижий ва маҳаллий мутахассисларнинг соҳага оид адабиётларда чоп этилган қарашлари, улар томонидан таклиф этилган ғоялар ва ишланмалар атрофлича таҳлил этилиб, муаллиф томонидан ишлаб чиқилган тавсия ва таклифлар асослашда индуксия ва дедуксия, таққослаш, адабиётлар таҳлили каби усуллардан фойдаланилди.

Натижа ва муҳокама

Ҳозирги кунда деярли барча мамлакатларда аҳолининг кекса қатлами улушининг ортиб бориши пенсия таъминоти тизимини ислоҳ этиш заруратини юзага чиқармоқда. Айрим ҳисоб-китобларга кўра 2050 йилга бориб пенсионерлар сони (ўсмирлар) ўрта ёшдаги аҳоли сонига нисбатан ошиб кетиши кутилмоқда. Ушбу ҳолат «Авлодлар бирдамлиги» тизимининг самарасизлиги ва пенсия тизимларини молиялаштиришнинг янги тамойилларини жорий этиш зарурлигини келтириб чиқармоқда. Бундан ташқари самарали пенсия ислохотлари мамлакатдаги макроиқтисодий ҳолатни тубдан яхшилаш имконини яратиши мумкин (1-жадвал).

1-жадвал

Пенсия тизими параметрларининг ўзгаришига таъсир қилувчи демографик кўрсаткичлар [3]

Мамлакатлар	Ёшга боғлиқлиги коэффициенти 2020 йил*	2020-2060 йилларда меҳнатга лаёқатли аҳолининг ўсиш суръати прогнози	65 ёшдан 100 ёшгача бўлган 20 ёшдан 64 ёшгача бўлган аҳоли, сонда	
			2020 йил	2050 йил учун прогноз
Венгрия	53,6	м. й.	33,4	51
Германия	55,7	-21	36,5	58
Испания	51,6	-32	32,8	81
Франция	62,2	-6	37,3	54

*0-14 ва 65+ ёшдаги одамларнинг 15-64 ёшдаги аҳолига нисбати.

Таҳлил натижалари кўрсатишича, баъзи Европа мамлакатларида пенсия таъминоти шартларига таъсир қилувчи бошқа қўшимча параметрларда салбий ўзгаришлар кутилмоқда, масалан, меҳнатга лаёқатли аҳолининг ўсиш суръати, меҳнатга лаёқатли аҳолининг пенсия ёшидаги аҳолига нисбати ва ёшга боғлиқлик коэффициенти кўрсаткичлари салбий эканлигини кўрсатишимиз мумкин.

Белоруссия, Қирғизистон ва Россияда ўтиш даври қоидаларини ҳисобга олган ҳолда 2024 йилда пенсия ёши гендер мезонига кўра табақалаштирилган пенсия ёши сақланиб қолган. Қуйидаги расмда МДХнинг айрим мамлакатларида пенсия ёши ва туғилишда умр кўриш давомийлиги келтирилган. Умр кўриш давомийлигининг энг юқори кўрсаткичи Ўзбекистонда 75,3 ёшни, энг қуйи даражаси Қирғизистонда 72,3 ёшлигини кўришимиз мумкин. Ўртача умр кўриш ёшининг ошиши ҳам аҳоли сонининг кескин ўсишига сабаб бўлмоқда.

БМТ прогнозларига кўра аср ўрталарига келиб МДХда ўртача умр кўриш даражаси 77,2 ёшга етади. 1990 йилдан 2019 йилгача эса 72,8 ёш эди. Ҳозир бу кўрсаткич 71 ёшни ташкил қилмоқда. 2019 йилдан кейинги даврда ўртача умр кўриш давомийлигининг қисқариши пандемия ҳамда дунёдаги иқтисодий ва сиёсий вазиятнинг беқарорлашиши билан изоҳланади. Ўртача умр кўриш давомийлигида эркеклар аёлларга нисбатан камроқ умр кўришади. Уларнинг ўртача умр кўриш ёши 68,4 ёш бўлса, аёллар учун бу кўрсаткич 73,8 ёшни ташкил қилади.

МДХнинг айрим мамлакатларида пенсия ёши ва туғилишда умр кўриш давомийлиги, 2024 йил [4]

Дунёда аҳоли сонининг кўпайиши ҳамда ўртача умр кўриш ёшининг ошиб бораётганлиги келажакда пенсия тизимида янги хавотирларни келтириб чиқармоқда. Бу эса, маълум бир ислохотларни амалга ошириш талабини кучайтирмоқда. Жумладан, пенсия ёшини ошириш, пенсияга чиқиш шартларини қайтадан кўриб чиқиш (пенсия тайинлаш учун талаб этиладиган минимал стажни ошириш, имтиёزلарни қисқартириш, пенсияларни индексациялашни такомиллаштириш), давлат пенсия таъминоти тизими мавжуд мамлакатлар учун пенсия харажатларини қисқартириш, уч даражали пенсия тизимига ўтиш, жамғариб бориладиган пенсия тизимини такомиллаштириш ва бошқа вазифаларни амалга ошириш мақсадга мувофиқдир.

Пенсия тизимларини ислоҳ этишдан мақсад пенсионернинг минимал турмуш даражасини таъминлаб бера оладиган минимал пенсияни жорий этиш, меҳнат фаолияти давомида тўланган бадаллар ва пенсия миқдори ўртасида бевосита боғлиқликни таъминлаш, пенсия тўловларини молиялаштириш манбаларини табақалаштиришдан иборат.

Ўзбекистонда амалга оширилаётган пенсия ислохотлари натижасида қайта тақсимланадиган пенсия тизимидан жамғариладиган пенсия тизимига ўтиш устивор вазифа ҳисобланади. Қайта тақсимот жараёнларининг бекор қилиниши аҳоли қариши жараёнининг пенсия тизими молиявий барқарорлигига салбий таъсирини юмшатишга олиб келади.

Оила институтининг пенсия ёшидаги аҳоли молиявий барқарорлигидаги ўрни юқорилиги сабабли, пенсияга чикувчилар томонидан жамғарилган капиталга эҳтиёжнинг нисбатан пастлиги уларни жамғариш, инвестициялашга йўналтириш имкониятини оширади. Бу эса макроиқтисодий ҳолатнинг яхшиланиши, иқтисодий ўсишга олиб келади. Натижада, пенсия тизимининг ривожланишида ижтимоий ҳимоя тамойилларидан ижтимоий суғурта тамойилларига ўтиш рўй беради.

2-жадвал

Ўзбекистонда пенсия ва ижтимоий нафақа олувчилар сони [5]

Йил	Пенсия ва нафақа олувчиларнинг умумий сони	Ёшга доир пенсия олувчилар сони	Ногиронлик пенсиясини олувчилар сони	Боқувчисини йўқотганлик пенсиясини олувчилар сони	Ижтимоий нафақа олувчилар сони
2018	3 162 139	2 618 427	370 363	173 349	322 705
2019	3 312 723	2 749 575	382 563	180 585	365 018
2020	3 424 629	2 849 004	386 559	189 066	400 570
2021	3 588 427	2 986 662	399 432	202 333	450 761
2022	3 765 692	3 124 023	419 874	221 795	580 594
2023	4 579 864	3 260 152	436 009	234 229	649 474
2024*	4 049 567	3 355 241	452 965	241 361	**

* Ўзбекистон Республикаси Иқтисодиёт ва молия вазирлиги ҳузуридаги бюджетдан ташқари Пенсия жамғармасининг 2024 йил 1 сентябр ҳолатидаги маълумотлар.

** Маълумотлар расмий манбаларда келтирилмаган.

Ўзбекистонда пенсия ва ижтимоий нафақа олувчилар сони 2018 йилда 3162,1 минг нафар бўлган бўлса, 2024 йилга келиб бу кўрсаткич 4049,5 минг нафарга етган, яъни 28 фоизга кўпайган. Бунда энг юқори улуш ёшга доир пенсия олувчилар ҳиссасига тўғри келиб, 3355,2 минг нафарни ташкил қилмоқда. 2024 йил охирига келиб ногиронлик пенсиясини олувчилар 452,9 минг нафарни, боқувчисини йўқотганлик пенсиясини олувчилар 241,3 минг нафарни ташкил қилмоқда. 2018 йилдан 2024 йилга қадар ёшга доир пенсия олувчилар сони ўртача 105% га ошган, ижтимоий нафақа олувчилар сони ўртача 110% га ўсаётганини кузатишимиз мумкин.

3-жадвал

Бюджетдан ташқари Пенсия жамғармасининг даромад ва харажатлари, млрд. сўм [6]

№	Кўрсаткичлар номи	2018 йил	2019 йил	2020 йил	2021 йил	2022 йил	2023 йил	2024 йил [7]
I.	Жами маблағлар	27 454,1	31 312,4	34 779,1	40 271,8	47 922,5	56 626,7	50 065,0
	Йил бошига қолдиқ	3 396,1	6 973,5	5 069,8	2 958,6	3 650,4	3 023,6	3 233,8
II.	Даромадлар, жами	24 058,0	24 338,9	29 709,3	37 313,2	44 272,1	53 603,1	46 831,2
	шундан:							
	Солиқ тушумлари	23 948,8	24 029,0	20 416,1	26 488,4	33 139,5	39 723,0	45 691,2
	Солиқдан ташқари тушумлар	109,2	309,9	176,2	80,5	40,6	82,6	*
	Давлат бюджетидан трансфертлар	-	-	9 117,0	10 744,2	11 092,0	13 797,5	16 000,0
III.	Жами харажатлар	20 480,7	26 242,1	31 806,3	36 621,3	44 899,0	53 589,4	63 137,0
	Йил охирига қолдиқ	6 973,5	5 070,0	2 972,8	3 650,4	3 023,6	3 037,3	2 928,0

* Маълумотлар расмий манбаларда келтирилмаган.

Ўзбекистон Республикаси Иқтисодиёт ва молия вазирлиги ҳузуридаги бюджетдан ташқари Пенсия жамғармасининг молиявий кўрсаткичлари шуни кўрсатадики, сўнги 6 йилда Пенсия жамғармаси даромадларига нисбатан харажатлари ортган. Ишчиларнинг иш ҳақидан ундириладиган мажбурий суғурта бадалининг бекор қилиниши (2018 йилда мазкур даромад манбаи жамғарма даромадлари таркибида 19,2 фоизни ташкил қилган) жамғарма даромадларига жиддий таъсир кўрсатди.

2020 йилда бюджет маблағлари ҳисобидан 9117,0 млрд. сўм, 2021 йилда 10744,0 млрд. сўм, 2022 йилда эса 11092,0 млрд. сўм, 2023 йилда 13797,5 млрд. сўм ажратилган ҳамда 2024 йилда 16000 млрд. сўм миқдорида бюджет трансфертлари ажратилиши белгиланган.

Пенсия жамғармаси биринчидан давлат пенсияларини (ёшга доир, ногиронлик, боқувчисини йўқотганлик) тайинлаш ва тўлаш, пенсионерларни пенсияга бўлган ҳуқуқларини кафолатлаш билан шуғулланса, иккинчидан, камбағалликни қисқартиришга қаратилган ижтимоий ҳимоя институти сифатида намоён бўлади.

Пенсия тизимини ислоҳ қилишнинг жаҳон тажрибаси ва Ўзбекистонда қўллаш имкониятларига доир илмий тадқиқотлар натижасида қуйидаги асосий хулосалар шакллантирилди:

1. Ўзбекистонда пенсия тизимини ислоҳ қилишда жаҳондаги пенсия тизими тараққий этган мамлакатлар тажрибаларини атрофлича тадқиқ қилиш ва уларни мамлакатда қўллаш имкониятларини баҳолаш зарур. Жаҳондаги илғор пенсия моделларини жорий этиш учун тизимга оид кўрсаткичларни халқаро ташкилотлар, хусусан, Халқаро Меҳнат Ташкилоти, Жаҳон Банки, Иқтисодий Ҳамкорлик ва Тараққиёт Ташкилоти (OECD) индикаторлари орқали таҳлил қилиш мақсадга мувофиқ.

2. Хорижий мамлакатлар пенсия таъминотининг асосий кўрсаткичларини таҳлили шуни кўрсатмоқдаки, ривожланган мамлакатларда ўртача пенсия ёши 64 ёшни ташкил этмоқда. Аёллар ва эркеклар орасида пенсияга чиқиш ёшидаги тафовут ўртача бир йилдан кам муддатни ташкил этмоқда.

3. Таҳлил этилган хорижий давлатлар пенсия тизимида ўзига хослик дунёнинг кўплаб ривожланаётган ҳамда иқтисодий ривожланиш даражаси паст бўлган давлатлар учун тажрибалар орттиришга муносиб ютуқлар ҳам мавжудлиги, ушбу пенсия таъминоти тизимида ҳам ислоҳотларни давом эттириш лозим эканлигини кўриш мумкин.

ИҚТИБОСЛАР. СНОСКИ. REFERENCES

1. World Population Prospects-2022. World Population Prospects - Population Division - United Nations. <https://www.macrotrends.net/global-metrics/countries/WLD/world/life-expectancy>
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 28 январдаги ПФ-60 сон «2022-2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида»ги Фармони. <https://lex.uz/docs/5841063>
3. Голодова Жанна Гаврииловна, Пенсионные системы стран ЕС: направления реформирования и оценка эффективности, ВЕСТНИК МГПУ, СЕРИЯ «ЭКОНОМИКА», 2023
4. Мамлакатлар расмий веб сайтлари маълумотлари асосида муаллиф томонидан тайёрланган.
5. www.pfru.uz – Ўзбекистон Республикаси Иқтисодиёт ва молия вазирлиги ҳузуридаги бюджетдан ташқари Пенсия жамғармаси расмий веб сайти маълумотлари асосида муаллиф томонидан тайёрланган.
6. Ўзбекистон Республикаси Иқтисодиёт ва молия вазирлиги ҳузуридаги бюджетдан ташқари Пенсия жамғармаси маълумотлари асосида муаллиф томонидан тайёрланган
7. Ўзбекистон Республикасининг 2023 йил 25 декабрдаги ЎРҚ-886-сон Қонуни маълумотлари асосида муаллиф томонидан тайёрланган.
8. Шермухамедова, Ш. А. (2023). Пенсионная система Австралии и его особенности. Science and Education, 4(6), 930-938.
9. Shermuxamedova, S. A. (2023). Milliy pensiya ta'minoti tizimini isloh etishning xorij tajribasi (Kanada pensiya tizimi misolida). Science and Education, 4(3), 882-894.
10. Shermukhamedova, S. A. (2023). THEORETICAL AND LEGAL FOUNDATIONS OF THE PENSION SYSTEM. World of Scientific news in Science, 1(1), 228-234.